

INTERPRETAÇÃO EM FACE DA RESPONSABILIDADE *PROPIETER REM* AMBIENTAL

WELLINGTON FERNANDO DA SILVA JÚNIOR

Biólogo, discente em Direito e do Programa de Pós-graduação em Direito e Processo Ambiental e ex-docente do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia de Mato Grosso;

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5082-103x>;

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9757726462635218>;

Contato: wellington.17fernando@gmail.com

INSIGHT

Consigne-se o leitor que, em plano vertical, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) exarou que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade. Observe ainda que, em sede de dano ambiental em propriedade privada, a regra é a incidência da responsabilidade *propiter rem*, ou seja, o dano se vincula a coisa responsabilizando os proprietários sucessores. Entretanto, o STJ consignou que:

[...]

dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade de adquirente de imóvel já danificado porque, independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade pelos danos. [...]

3. A solidariedade nessa hipótese decorre da dicção dos arts. 3º, inc. IV, e 14, § 1º, da Lei 6.398/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente).

4. Se possível identificar o real causador do desastre ambiental, a ele cabe a responsabilidade de reparar o dano, ainda que solidariamente com o atual proprietário do imóvel danificado.

[...]

Nesse sentido, aprendemos que a regra em questão pode ser afastada quando o atual proprietário – aquele que assumiu a responsabilidade do dano ambiental – consegue identificar no processo o real causador do desastre. Com esse entendimento, em tese de defesa, postular-se-á em juízo a responsabilidade civil solidaria quando tiver conhecimento e comprovação do real causador do impacto ambiental.

REFERÊNCIA

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1.056.540/GO, Relator: Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 14/09/2009. Disponível em:

<https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=5589363&ti>. Acesso em: 13 de abril de 2026.